

Correlação entre os aspectos visuais a as absorções na região do infravermelho médio: O caso das fotografias albuminadas de Marc Ferrez no acervo do Instituto Moreira Salles

DOI: 10.5281/zenodo.13769674

Ana Carolina Ocko¹, Guilherme Zózimo Teixeira Dias², Vitória Góes de Almeida³,
Jéssica Maria da Silva⁴, Maria Clara Ribeiro Mosciaro⁵, Daniel Lima Marques de
Aguar⁶

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Estudos em Ciência da Conservação (UFRJ-LECIC), carol.ocko@gmail.com

²Instituto Moreira Salles (IMS), guilherme.dias@ims.com.br

³Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Estudos em Ciência da Conservação (UFRJ-LECIC), vitoriagoes2502@gmail.com

⁴Instituto Moreira Salles (IMS), jessica.silva@ims.com.br

⁵Instituto Moreira Salles (IMS), clara.mosciaro@ims.com.br

⁶Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Estudos em Ciência da Conservação (UFRJ-LECIC), aguiardlm@eba.ufrj.br

Palavras-chave: albumina, espectroscopia de infravermelho médio, conservação, fotografia.

O uso de análises instrumentais na conservação-restauração vem se consolidando no Brasil, complementando informações acerca da materialidade e técnica de produção de determinados objetos. Devido à gama de processos fotográficos, cada objeto fotográfico apresenta propriedades particulares como maior sensibilidade luminosa e instabilidade físico-química, que resultam em necessidade de intervenções específicas. A espectroscopia na região do infravermelho médio permite a caracterização de estruturas moleculares de objetos fotográficos e sua aplicação na conservação fotográfica, resultando em informações sobre o processo de produção destes objetos e possíveis alterações. Realizar análises em amostras do acervo não apenas enriquece a literatura disponível, como aprofunda a compreensão dos objetos e oferece suporte aos responsáveis por sua análise e conservação. No presente trabalho foram submetidas 18 albuminas fotográficas no formato *cartes de visite* e atribuídas a Marc Ferrez, que fazem parte do acervo do Instituto Moreira Salles. Nas assinaturas analíticas coletadas, foram observados os sinais característicos de albúmen em todas as obras analisadas nos picos $\sim 1690\text{ cm}^{-1}$ e $\sim 1520\text{ cm}^{-1}$ como previsto na literatura e em alinhamento com os objetivos do trabalho. As inferências de Stulik e Kaplan (2013) acerca da espessura das camadas de albumina foram observadas através dos picos proeminentes correlatos aos sinais de polissacarídeos ($\sim 3600\text{ cm}^{-1}$ e $\sim 2900\text{ cm}^{-1}$) presentes na celulose.

Referências bibliográficas

AINSWORTH, M. W. From Connoisseurship to Technical Art History: the evolution of the interdisciplinary Study of Art. *The Getty Conservation Institute Newsletter*, v. 20, n. 1, 2005.

DERRICK, M. R.; STULIK, D.; LANDRY, J. M. *Infrared spectroscopy in conservation science*. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1999.

CARVALHO, H. F. O conservador como curador. *Mouseion*, v. 0, n. 24, 31 ago. 2016.

DIAS, G.; AGUIAR, D. L.; FROES, M. J. Identificação de processos em positivos fotográficos: Aplicação da espectroscopia na região do infravermelho médio. *Desvio*, v. 11, n. 2, 2021.

KOSSOY, B. *Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910)*. [s.l.] Instituto Moreira Salles, 2002.

MCCLELLAND, A. et al. Specular Reflection FTIR: A Non-Contact Method for Analyzing Coatings on Photographs and Other Cultural Materials. *Journal of the American Institute for Conservation*, v. 59, n. 2, p. 123–136, 2 abr. 2020.

ROSADO, A. *História da Arte Técnica: um olhar contemporâneo sobre a práxis das Ciências Humanas e Naturais no estudo de pinturas sobre tela e madeira*. 289 páginas. Tese de doutorado. Minas Gerais: Programa de pós-graduação em artes. Escola de Belas Artes/UFMG, 2011.ª

STULIK, D. C.; KAPLAN, A. *Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes*. Los Angeles, California: Getty Conservation Institute, 2013.